

CREATIVIDAD INVESTIGATIVA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LOS PRIMEROS CICLOS

Investigative Creativity in the Development of Critical Thinking in University Students of the First Cycles

DOI: <https://doi.org/10.54943/lree.v3i1.239>

 Abel Alejandro Lévano Tasayco ¹
(abel_levano@hotmail.com)
(<https://orcid.org/0000-0003-2201-3366>)

¹ Universidad Norbert Wiener,
Lima, Perú

RESUMEN

La presente investigación se basa en la creatividad investigativa como uno de los pilares en la formación académica universitaria, en razón que el nivel de exigencia es cada vez mayor y permanente desde los primeros ciclos de estudios, el objetivo es evidenciar los niveles de desarrollo dentro de los estándares exigidos para generar estrategias de avance según corresponda, la ejecución del trabajo se realizó en la Universidad Privada Norbert Wiener – Lima, con los estudiantes de I y II ciclo de las asignaturas de Estudios Generales, durante el semestre 2022 – I, la metodología empleada tiene enfoque cuantitativo de tipo descriptivo para identificar las características propias en cada grupo de estudiantes seleccionados, obteniendo resultados escalonados sobre su avance en cuanto a las estrategias que practican para fomentar su capacidad creativa y pensamiento crítico respectivamente. Finalmente se aprecia los esfuerzos de los docentes en alentar la cultura investigativa de sus estudiantes, valiéndose de diversas técnicas que están elaborando conforme las necesidades de sus educandos.

Palabras Clave: creatividad, investigación, pensamiento crítico y estrategia.

ABSTRACT

This research is based on investigative creativity as one of the pillars in university academic formation, given that the level of demand is increasingly higher and constant from the first cycles of studies. The objective is to demonstrate the levels of development within the required standards to generate advancing strategies as appropriate. The study was carried out at Norbert Wiener Private University in Lima, with first and second-year students from General Studies courses during the 2022 - I semester. The methodology employed is a descriptive quantitative approach to identify the specific characteristics of each selected group of students, obtaining staggered results regarding their progress in terms of the strategies they practice to promote their creative capacity and critical thinking, respectively. Finally, the efforts of the teachers to encourage the investigative culture of their students are appreciated, using various techniques that are being developed according to the needs of their students.

Keywords: creativity, investigation, critical thinking, and strategy.

Artículo recibido: 15/09/2022
Arbitrado por pares
Artículo aceptado: 13/12/2022
Artículo publicado: 01/01/2023

INTRODUCCIÓN

La creatividad ha captado mucho interés en los últimos años gracias a la aparición de términos como inteligencia emocional, resiliencia y coaching, especialmente aplicados al mundo empresarial. Por otro lado, el pensamiento crítico es la capacidad de orden superior y compleja constituida por habilidades como el análisis de la información, la inferencia de implicancias, la proposición de alternativas de solución y la postura para argumentar posición frente a una situación problemática, facilitando el proceso y generación de ideas que permite a las personas participar tanto del problema como de la solución que se presentan en forma diaria.

Las dificultades que se aprecian en la temática propuesta e investigada es formular estrategias diversificadas para generar interacción entre el proceso creativo y el pensamiento crítico en estudiantes de pregrado, cuyas asignaturas se desarrollan en el área de estudios generales, siendo un elemento vinculante con los cursos propios de cada especialidad, abriendo espacios para la investigación científica, con perspectiva dinámica e indispensable

Por otro lado, Bezanilla, M. J., Poblete, M., Fernández, D., Arranz, S. y Campo, L. (2018), en su estudio: “El pensamiento crítico desde la perspectiva de los docentes universitarios”, define los roles que nos toca asumir como facilitadores de información primigenia para incentivar los indicadores creativos y pensamiento divergente en los temas sociales de actualidad.

Villamizar (2016) en su artículo científico sobre la Creatividad desde la Perspectiva de Estudiantes Universitarios, se identificó las teorías implícitas de la creatividad construidas por universitarios se considera fundamental bajo la presunción que ellas guían gran parte de las acciones humanas. La entrevista abordó cinco categorías: creencias sobre personalidad, motivos para crear, características de los creativos, influencia de variables personales (inteligencia, edad, género y educación) y criterios para designar un producto como creativo, se concluyó que para entrevistados la creatividad es un proceso que empieza con la imaginación y termina con la creación de un objeto novedoso producido por personas originales e imaginativas, dicho objeto puede ser creado para suplir una necesidad o bien brotar espontáneamente de la mente del creador.

Morales, C., (2017) en su artículo científico sobre la creatividad, una revisión científica, la importancia que tiene la creatividad para el desarrollo de la humanidad, es un concepto poco estudiado por las disciplinas científicas. Sin embargo, es un término que goza de popularidad y se emplea indiscriminadamente sin que se profundice en su conceptualización y sus regularidades metodológicas.

Así también Escanero, Soria y Guerra (2018), en su estudio titulado: “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico: diferentes herramientas, diferentes resultados”, afianza la particularidad del talent del ser humano en cuestiones de produccion de ideas innovadoras, teniendo como horizonte el mejoramiento progresivo de la coyuntura que le rodea.

Vallejo, Daher y Rincón, R. (2020) en su artículo trato del conocimiento se origina a partir del descubrimiento con la humanidad enfrenta situaciones de riesgo para su salud, constituye una herramienta indispensable para avanzar en el campo de la ciencia, junto con la creatividad y la innovación como pilares fundamentales para desarrollar competencias científicas en las instituciones de educación superior, el objetivo fue revisar las estrategias educativas que incrementan el interés de los estudiantes por la ciencia. El análisis de la información permitió afirmar que la promoción de la investigación científica y el desarrollo de la creatividad en estudiantes que ingresan al área de la salud, sin dudas, servirán para potenciar el desarrollo de los futuros investigadores.

Zambrano (2019) en su artículo científico sobre el desarrollo de la creatividad en estudiantes universitarios, se analiza que el desarrollo de la creatividad constituye uno de los desafíos que enfrenta la educación superior al darle cumplimiento al encargo social que tiene al formar egresados aptos para la producción e innovación en su contexto, con los docentes universitarios tienen un importante papel en el desarrollo del pensamiento creativo en sus estudiantes a partir de métodos de enseñanzas que permitan utilizar los conocimientos para dar respuesta a problemas sociales, científicos y tecnológicos.

Castillo (2020), resalta la importancia de relevar el pensamiento crítico, de forma adecuada y eficiente, para conducir al logro de los objetivos fundamentales de las instituciones educativas, de ahí que se deba integrar debidamente el ejercicio crítico de análisis, dilucidación, deliberación y síntesis de los conocimientos adquiridos, solo de este modo, los fines educativos trazados, actuarán de manera retroactiva señalando significados relevantes para el aprendizaje de los /as estudiantes.

Prado (2020) en su tesis “Integración de la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los docentes universitarios de una Facultad de Comunicación en Lima Norte”, explora la manera cómo los docentes universitarios, integran la creatividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los resultados muestran en la mayoría de los docentes entrevistados un claro reconocimiento de los beneficios de incluir aspectos relacionados con la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, algunos requieren todavía poner en práctica con mayor precisión aquello que conceptualizan. En conclusión, la integración de la creatividad que los docentes entrevistados realizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza principalmente a partir del producto o el proceso creativo, teniendo menor incidencia en la formación del sujeto creativo. Fuentes: Entrevistas en profundidad, artículos científicos y libros reseñados en la bibliografía de la tesis

Valencia (2020) en su tesis “Educación virtual en el pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020” buscó determinar el influjo que origina la educación virtual en el pensamiento o razonamiento crítico mediante una investigación cuasi experimental en 68 universitarios (33 del grupo control y 35 estudiantes del grupo experimental), en sus diversos niveles mediante un pretest y posttest. Se impartió enseñanza tradicional de forma virtual al primer grupo y al segundo grupo se permitió el foro de discusión obteniendo como resultado que el pensamiento crítico se ve influenciado estadísticamente por la educación virtual según los resultados estadísticos de la prueba de la U de Mann Whitney ($81,00, Z = -6,142 < ,05$).

Mendoza (2021) señaló que el pensamiento crítico en estudiantes de educación básica, tiene por finalidad evidenciar la revisión sistemática de diversas investigaciones referidas al tema de estudio, como consecuencia de una problemática evidente en el sistema educativo, que aún se encuentra arraigado con los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Ha surgido, de esta manera, comprender y aprender que el pensamiento crítico es de vital importancia que, mediante su aplicación, se despertará en los estudiantes diversos criterios como lo son la creatividad, la innovación, el compromiso con su propia educación y la mejora de su rendimiento académico.

Según Buzan, T. y Buzan, B. (2017), define la creatividad como el aspecto creativo en el alumnado universitario es una semilla que germina conforme los incentivos que se le proporcionan en tanto reciban asesoría que los oriente a estrategias de fuentes, tratamiento de información que tiene alto grado de aporte.

Por otro lado, Cotter y Tally (2009) exponen que el pensamiento crítico es un talento que se utiliza para abogar su punto de vista ante distintas situaciones con razonamientos sólidos y bases teóricas significativas que justifiquen dichos puntos de vista. Estimular la voluntad, la conquista de superación, el hallazgo de nuevas soluciones mediante el uso de juicios de valor como medidas para la resolución de problemas en un determinado ambiente y producto de una meditación creadora es pensamiento creativo Olivares y Heredia (2012)

El estudio se justifica en la valoración de los indicadores, elementos y dimensiones del impacto de la creatividad aplicada en el pensamiento crítico de los universitarios, para mejorar su impacto acerca de su conocimiento en el desarrollo profesional. El objetivo supremo que se espera alcanzar es identificar los niveles de aplicación de estrategias que fomentan el pensamiento crítico, teniendo como eje el pensamiento crítico frente a temas de carácter genérico y específico

METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo básica con carácter descriptivo y enfoque cuantitativo, para el diseño de la investigación se usó la acción participativa de grupo de estudiantes del área de Estudio Generales de la Universidad Norbert Wiener de Lima, la muestra estuvo formada por 100 alumnos pertenecientes aleatoriamente a las 16 carreras profesionales de la universidad en mención, mientras que el muestreo es aleatorio simple, basándonos en la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, siendo el procedimiento de recolección de datos el focus group y la encuesta.

RESULTADOS

Tabla 1: Matriz de resultados de técnicas usadas para evaluar la creatividad

	1	2	3	4	5	6
1		CP				
2			NC			
3				CP		
4					NC	
5						CP
6						

1=Pensamiento, 2=Personalidad creativa, 3=Rasgos, 4=Atención desenfocada, 5=Poca flexibilidad, 6=Cuestionario de logros creativos

NC= No correlación, CP= Correlación positiva

Para efectivizar la creatividad en los alumnos universitarios es preciso conducirlos por el protocolo que afianza sus talentos y habilidades innatas de su personalidad.

Tabla 2:

Estrategias para fomentar la creatividad	Nivel de aplicación	Estrategias para optimizar el pensamiento crítico	Nivel de aplicación
Motiva talentos individuales	87%	Identifica la dificultad primaria	89%
Alternancia de roles	85%	Prioriza los datos	84%
Enfoque en los intereses colectivos	81%	Autocuestionamiento	88%
Necesidad de cambio progresivo	82%	Diversifica posibles soluciones	87%
Lluvia de ideas	84%	Interpreta hechos sin sesgo	86%
Cambio de perspectiva	85%	Investiga y confirma datos	88%
Exploración del panorama	86%	Incluye diversos puntos de vista	89%

Interpretación

En el proceso de ejecución de estrategias que propician tanto la creatividad como el pensamiento crítico son diversificados y dependen de la política académica, constituyen un reto diario en cuestiones de prevalecer la formación profesional en las diversas ramas del saber humano, los resultados mostrados evidencian un nivel de crecimiento sincronizado con las exigencias actuales que tienden a prosperar mucho más.

DISCUSIÓN

La interpretación idónea de resultados radica en que se mantiene en un nivel estándar los datos recogidos frente a investigaciones similares, las cuales analizamos según su contenido y son las siguientes:

Para Dijksterhuis, E. y Silviu, G. (2017). La capacidad creativa de un individuo le es innata en cuanto sepa cultivar estrategias que conlleven a la práctica constante, es un reto de tipo social que va de la mano de los docentes y alumnos, tanto a nivel de pregrado como posgrado en las diferentes ramas del saber humano. Según Mosely, G., Wright, N. y Wrigley, C. (2018). La creatividad es un arma en pos de lograr objetivos y al mismo tiempo consolidarlos en el proceso de aprendizaje tanto plural como singular, por ello es menester el dinamismo con el cual se maneja.

Mackay, Franco y Villacis (2018) menciona que el pensamiento crítico aplicado a la investigación, es aquella habilidad que las personas desarrollan a medida de sus estudios, y que a través de la cual les permite realizar un proceso de toma de decisiones, debido a la capacidad decisiva; a través de ella los sentidos se activan, se acumula información y se estudian realidades distintas a la habitual, lo que genera una activación superior en el proceso de toma de decisiones, mediante que en el área investigativa, el pensamiento crítico ayuda a impulsar a que el estudio que se realiza sea más analítico y profundo, lo cual hace que este estudio sea más confiable.

Así mismo, Morales (2017) señalo en cuanto a la evaluación de la creatividad, los hallazgos en términos psicofisiológicos y neuroimagenológicos abren un espectro de posibilidades para la evaluación en condiciones controladas de laboratorio. No obstante, existe diversidad en cuanto a métodos de evaluación que no necesariamente deben estar aislados en cuanto a sus resultados. Las diferencias significativas entre los resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas de evaluación de la creatividad no deben ser interpretadas como la necesidad de asunción de posiciones diametrales, sino como el abordaje de un proceso complejo que requiere de mayor sistematicidad de estudio.

En cuanto a la extrapolación de datos, se puede afirmar en el Perú existentes pocos estudios similares a la presente investigación, sin embargo, a nivel internacional se actualiza periódicamente la búsqueda de datos científicos, los mismos que revelan el carácter evolutivo del pensamiento crítico y el estímulo hacia la creatividad.

CONCLUSIÓN

En conclusión, las actuales mallas curriculares están en proceso de mejora, conforme los cambios evidenciados en la presente investigación y que suman al impulso de la creatividad, combinando así el pensamiento crítico estudiantil. Así mismo, la autonomía universitaria permite flexibilidad e innovación en los contenidos académicos, factor académico que debe ser aprovechado al máximo. También, no solo es suficiente con talleres o círculos de investigación semestrales, es preciso destacar los grandes resultados que se obtienen con los grupos de semilleros de investigación y los productos académicos en los primeros ciclos de estudio. Finalmente, aprecia lo favorable e indiscutible los colectivos de estudio internacionales, con fines de publicación y ponencias de diversas temáticas del saber humano, ello cohesiona la creatividad y el pensamiento crítico solido e idóneo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bezanilla, M. J., Poblete, M., Fernández, D., Arranz, S. y Campo, L. (2018). El pensamiento crítico desde la perspectiva de los docentes universitarios. *Estudios Pedagógicos*, 44(1), 89-113. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052018000100089>
- Buzan, T. y Buzan, B. (2017). *El libro de los mapas mentales: cómo usar al máximo las capacidades mentales*. Barcelona: Urano.
- Castillo, R (2020). El Pensamiento Crítico como competencia básica. Una propuesta de nuevos estándares pedagógicos. *Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación*. 7(14).127-148. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7568883>
- Cotter, E. y Tally, C. (2009). ¿Los ejercicios de pensamiento crítico mejoran las habilidades de pensamiento crítico? *Educational Research Quarterly*. 32(2), 50 <https://eric.ed.gov/?id=EJ877243>
- Dijksterhuis, E. y Silvius, G. (2017). El enfoque Design Fhinking de los proyectos. *The Journal of Modern Project Management*, 4(3), 33-41. <https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2016/06/pmwj47-Jun2016-Dijksterhuis-Silvius-design-thinking-approach-second-edition.pdf>
- Escanero , J., Soria, M. y Guerra, M. (2018). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico: diferentes herramientas, diferentes resultados. *Revista de la Fundación Educación Médica*, 21(4), 173. <https://doi.org/10.33588/fem.214.954>

- Mackay, R., Franco, D. y Villacis, P. (2018). El pensamiento crítico aplicado a la investigación. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(1), 336-342. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000100336&lng=es&tlng=es.
- Mendoza Cruzado, D. R. (2021). Pensamiento crítico en estudiantes de educación básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(6), 14126-14142. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1377
- Morales, C., (2017). La creatividad, una revisión científica. *Arquitectura y Urbanismo*, XXXVIII (2), 53-62. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376852683005>
- Mosely, G., Wright, N. y Wrigley, C. (2018). Facilitar el pensamiento de diseño: una comparación de la experiencia en diseño. *Thinking Skills and Creativity*, 27, 177-189. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.02.004>
- Prado, G. (2020) *Integración de la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los docentes universitarios de una Facultad de Comunicación en Lima Norte* [Tesis de Maestría, Universidad de Piura]
- Olivares, S. y Heredia, Y. (2012). Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de educación superior. *Revista mexicana de investigación educativa*, 17(54), 759-778. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000300004&lng=es&tlng=es.
- Vallejo, L., Daher, N. y Rincón, R. (2020) Investigación y creatividad para el desarrollo de competencias científicas en estudiantes universitarios de la salud. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 34(3), 1-15. <https://www.medigraphic.com/pdfs/educacion/cem-2020/cem203j.pdf>
- Valencia, C. (2020) *“Educación virtual en el pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020”* [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo] [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/47947/Valencia MCA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/47947/Valencia%20MCA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Villamizar, G. (2016) La Creatividad desde la Perspectiva de Estudiantes Universitarios. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 10(2). <https://revistas.uam.es/reice/article/view/3065>
- Zambrano, N. (2019) El desarrollo de la creatividad en estudiantes universitarios. *Conrado*, 15(67), 354-359. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000200354&lng=es&tlng=es.